
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN *CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING* (CTL) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS NEWS ITEM PADA SISWA KELAS XII IPS 2 SMA NEGERI 7 DENPASAR TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Ayu Wahyuniyati, S.Pd

Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 7 Denpasar

Email : ina.wahyuni5sept@gmail.com

ABSTRACT

The Contextual Teaching and Learning (CTL) approach is a learning concept that helps educators relate subject matter to students' real-world situations and encourages students to make connections between their knowledge and its application in everyday life. The purpose of this study is to describe how the implementation of learning with the CTL approach and find out student responses in an effort to improve students' ability to write News Items. The subjects in this study were students of class XII IPS 2 SMA Negeri 7 Denpasar for the 2022/2023 academic year. The object of this research is the study of learning analysis using the CTL approach and students' responses to the ability to write news items. This study used two cycles, and each cycle went through four stages of activity, namely (1) planning, (2) action, (3) observation, and (4) evaluation and reflection. Data collection techniques in this study are using test and observation methods. The results of the action research showed that (1) there was an increase in learning with the CTL approach which was declared successful in increasing each cycle in students' ability to write News Items. (2) there is a positive response from learning using the contextual teaching and learning (CTL) approach that can increase the response of class XII IPS 2 students of SMA Negeri 7 Denpasar in the 2022/2023 academic year in the ability to write News Items.

Keywords; CTL approach, writing skills, news items, English

ABSTRAK

Pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) adalah konsep belajar yang membantu pendidik mengaitkan antara materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pembelajaran dengan pendekatan CTL dan mengetahui respon siswa dalam upaya meningkatkan kemampuan menulis News Item pada siswa. Subjek dalam penelitian ini siswa kelas XII IPS 2 SMA Negeri 7 Denpasar tahun pelajaran 2022/2023. Objek penelitian ini adalah kajian analisis pembelajaran dengan pendekatan CTL dan respon siswa terhadap kemampuan menulis news item. Penelitian ini menggunakan dua siklus, dan tiap siklus melalui empat tahapan kegiatan yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) pengamatan, dan (4) evaluasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode tes dan observasi. Hasil penelitian Tindakan menunjukkan bahwa (1) ada peningkatan pembelajaran dengan pendekatan CTL dinyatakan berhasil dalam meningkatkan tiapsiklus dalam kemampuan menulis News Item siswa. (2) ada respon yang positif dari pembelajaran dengan pendekatan *contextual teaching and learning* (CTL) dapat meningkatkan respon siswa kelas XII IPS 2 SMA Negeri 7 Denpasar tahun pelajaran 2022/2023 dalam kemampuan menulis News Item.

Kata kunci; pendekatan CTL, kemampuan menulis, news item, bahasa inggris

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses dalam membangun manusia untuk mengembangkan dirinya agar dapat menghadapi segala permasalahan yang timbul pada diri manusia itu sendiri. Pendidik mampu merancang kegiatan dalam pembelajarannya secara terstruktur dengan memanfaatkan segala sesuatunya untuk menunjang kebutuhan dalam pembelajaran. Dunia pendidikan tidak terlepas dari kegiatan belajar dan mengajar karena kedua hal tersebut saling berhubungan. Dua komponen yang tidak bisa dipisahkan karena mempunyai keterkaitan satu sama lain yaitu belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar menjadikan adanya suatu interaksi antara pendidik dengan siswa dan dapat dikatakan sebuah edukasi. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dalam hal ini dimaksudkan demi mencapai tujuan tertentu yang telah disusun sebelum pembelajaran dilaksanakan.

Seorang pendidik harus memiliki kemampuan pada saat proses pembelajaran di kelas, yaitu membuat program rencana pembelajaran, penguasaan materi, strategi atau model-model belajar, penerapan media yang

relevan dan mampu menerapkan atau melaksanakan evaluasi. Dari kemampuan pendidik tersebut salah satunya yang paling utama yaitu penerapan strategi model-model pembelajaran yang mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan penguasaan materi, kompetensi pribadi, dan kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik harus dapat memilih dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan pembelajaran Bahasa Inggris agar pembelajaran yang dilakukan dapat dipahami siswa dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Salah satu pendekatan yang cocok digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu pendekatan *Contextual Teaching and Learning (CTL)*.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan CTL dalam melaksanakan pembelajaran keterampilan menulis bahasa Inggris yang diberikan pada siswa di SMA Negeri 7 Denpasar sebagai salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikembangkan di sekolah. Tujuan pendekatan CTL untuk memberikan bekal pada siswa dalam hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sebagai

anggota keluarga dan masyarakat. Siswa perlu mengerti apa makna belajar keterampilan menulis pada pelajaran bahasa Inggris bagi dirinya, apa manfaatnya dan bagaimana usaha mereka mencapainya sehingga mereka sadar bahwa apa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Hal ini disadari peneliti selaku guru yang mengajar bahasa Inggris dihadapkan beberapa masalah dalam pembelajaran menulis pada siswa di SMA yang menjadi tempat penelitian. Masalah tersebut meliputi: (1) rendahnya minat sebagian besar siswa terhadap pembelajaran menulis News Item pada pelajaran bahasa Inggris, aktivitas proses belajar menulis sebagian besar siswa cenderung rendah, (2) ketidakmampuan sebagian besar siswa dalam menuangkan dan mengembangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan, dan (3) ketidakmampuan sebagian besar siswa dalam pengorganisasian tulisan yang bermakna.

Untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pembelajaran keterampilan menulis dalam pelajaran bahasa Inggris pada siswa di SMA Negeri 7 Denpasar yang merupakan tempat penelitian ke arah yang lebih baik melalui

penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*). Pendekatan kontekstual dapat diterapkan tanpa harus mengubah kurikulum dan tatanan yang ada bersifat fleksibel. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengakui menunjukkan kondisi alamiah dari pengetahuan.

Di era sekarang menulis merupakan satu keterampilan yang sulit dipelajari karena siswa males melakukannya. Beberapa siswa kelas XII SMA Negeri 7 Denpasar kesulitan menerima dan mengembangkan ide menjadi kalimat yang benar di dalam bahasa tulisan. Menulis membutuhkan beberapa keterampilan dalam menemukan ide dan mengungkapkan ide. Kemampuan menulis oleh siswa belum tercapai baik. Hal ini bisa dilihat dari prosentase hasil belajar siswa, hanya 30% siswa yang memperoleh nilai tinggi dan 70% siswa memperoleh nilai di bawah KKM.

Berdasarkan pengalaman mengajar di XII SMA Negeri 7 Denpasar Tahun Pelajaran 2022/2023, dimana dalam proses pembelajaran pelajaran Bahasa Inggris. Selama ini model pembelajaran yang diterapkan oleh guru kurang variatif

dan inovatif bagi siswa. Hal tersebut mengakibatkan siswa kurang minat dalam mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung, yang berdampak terhadap menurunnya hasil belajar siswa di kelas XII IPS SMA Negeri 7 Denpasar. Dengan demikian dipandang perlu adanya pembelajaran dengan pendekatan pendekatan *Contextual Teaching and Learning*.

Sistem pendekatan *Contextual Teaching and Learning* merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, social dan budayanya. Untuk mencapai tujuan tersebut sistem pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) akan menuntun siswa melalui kedelapan komponen utama CTL melakukan hubungan yang bermakna, mengerjakan pekerjaan yang berarti, mengatur cara belajar sendiri, bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif, memelihara/merawat pribadi siswa, mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan asesmen autentik.

Dalam pembelajaran pendekatan kontekstual siswa diharapkan memperoleh pengetahuan yang telah diajarkan dengan mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Selain itu pemahaman serta minat siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Inggris kurang. Perlu adanya pendekatan yang menarik agar siswa mampu memahami materi yang ada dalam pembelajaran. Dengan pendekatan tersebut, siswa memiliki keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas dengan belajar yang nyata yang nantinya dapat meningkatkan kemampuan berfikir konstruktivistik siswa terhadap materi yang disampaikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pembelajaran dengan pendekatan CTL dan untuk mengetahui respon siswa melalui pembelajaran dengan pendekatan *contextual teaching and learning* (CTL) dalam upaya meningkatkan kemampuan menulis News Item pada siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas yang dirancang melalui penelitian tindakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Penelitian ini

dilaksanakan di kelas XII IPS 2 SMA Negeri 7 Denpasar pada bulan Oktober 2022 sampai Nopember 2022 pada semester ganjil tahun pelajaran 2022/2023. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kalender akademik sekolah yang memiliki pertemuan tatap muka berdurasi waktu 1x pertemuan (2 jam pelajaran).

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS 2 SMA Negeri 7 Denpasar tahun pelajaran 2022/2023. Siswa kelas XII IPS 2 terdiri dari 42 orang siswa dengan komposisi perempuan berjumlah 22 orang siswa dan laki-laki berjumlah 20 orang siswa. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah kajian analisis pembelajaran dengan pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dan respon siswa terhadap implementasi dalam upaya meningkatkan kemampuan menulis news item.

Dalam penelitian ini digunakan dua siklus dalam meningkatkan kemampuan menulis news item melalui empat tahapan proses kegiatan yang meliputi (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) pengamatan, dan (4) evaluasi dan refleksi. Apabila permasalahan kegiatan dalam satu

siklus belum berhasil maka dilanjutkan pada siklus kedua hingga penelitian yang dilakukan dinyatakan berhasil.

1. Perencanaan, Perencanaan ini dilakukan melalui dua tahapan siklus. Pada siklus I perencanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut. (1) melakukan observasi awal mengenai pembelajaran menulis News Item, (2) mengidentifikasi masalah tentang pembelajaran bahasa Inggris Menulis News Item di kelas XII IPS 2 SMA Negeri 7 Denpasar. (3) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan merelevansikan indikator hasil belajar. (4) menyiapkan referensi atau buku sumber pembelajaran yang dapat memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. (5) menyusun instrumen penelitian. (6) menyusun alat evaluasi pembelajaran berupa tes.
2. Tindakan, Pada siklus I dan siklus II pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan yaitu Pendahuluan, Kegiatan inti, dan Penutup.
3. Pengamatan, Pada tahap pengamatan siklus I dan siklus II difokuskan pada

situasi pelaksanaan pembelajaran di kelas.

4. Evaluasi dan Refleksi. Analisis dan refleksi yakni berupa uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan dan refleksi berkaitan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan yang dilaksanakan serta kriteria dan rencana bagi tindakan siklus berikutnya. Pada tahapan siklus I dan siklus II dilakukan analisis hasil observasi dan interpretasi sehingga diperoleh simpulan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dan yang telah memenuhi target.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes dan observasi. Pengumpulan data pada siklus I dan siklus II dilakukan dengan teknik penilaian hasil tes siswa sebagai data angka sedangkan pengambilan data dengan menggunakan teknik observasi untuk data kualitatif dengan metode tes, metode observasi

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif. Pada siklus I dan siklus II teknik analisis ditentukan oleh persentase dan rata-rata dari skor yang diperoleh siswa sehingga hasil analisis dapat digunakan untuk menyusun rencana

tindakan kelas berikutnya sesuai dengan siklus yang ada.

Acuan kriteria keberhasilan penelitian tindakan kelas pada kegiatan siklus I dan siklus II yaitu (1) Rata-rata kelas mencapai standar minimal 70 dengan ketuntasan sebagian besar (75%) siswa mampu memperoleh nilai 70 – 100, (2) Sebagian besar (75%) siswa memiliki respon tinggi dalam kegiatan proses pembelajaran khususnya kemampuan menulis News Item.

HASIL PENELITIAN.

Sebelum menggunakan pembelajaran dengan pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL), hasil kemampuan menulis News Item masih tergolong rendah. Hal ini terbukti dari hasil skor nilai pada prasiklus yakni hanya beberapa orang siswa yang memperoleh nilai baik dan sisanya memperoleh nilai cukup, bahkan ada yang memperoleh nilai kurang. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang diperoleh siswa hanya mencapai 19,05% yang tuntas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis News Item berada pada posisi kurang dan belum

memenuhi nilai standar KKM yang telah ditentukan yakni 70.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Tes dan Observasi Respon Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II terhadap Pembelajaran Dengan Pendekatan CTL untuk Meningkatkan kemampuan menulis News Item pada siswa

Nama Siswa	Hasil Tes Siswa			Observasi Respon	
	Pra siklus	Siklus I	Siklus II	Siklus I	Siklus II
Jumlah	2.465	2.890	3.185	2.878	3.174
Rata-Rata	58,69	68,81	75,83	68,52	75,57

Gambar 1. Perbandingan Hasil Tes dan Respon Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui hasil perbandingan prasiklus, siklus I, dan siklus II dengan pembelajaran dengan pendekatan *contextual teaching and learning* (CTL) untuk meningkatkan kemampuan menulis News Item sebagai berikut. (1) Pemerolehan nilai rata-rata kelas pada refleksi awal sebesar 58,69 kemudian terjadi peningkatan pada siklus

I menjadi 68,81; dan pada siklus II kembali meningkat menjadi 75,83. (2) Secara klasikal persentase keberhasilan yang mengalami peningkatan dari 19,05% pada ketuntasan prasiklus, kemudian meningkat menjadi 45,24% pada siklus I, dan meningkat kembali pada siklus II menjadi 92,86%.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Belajar Kemampuan Menulis dan Observasi Respon Siswa pada Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II terhadap Pembelajaran CTL

Skor Standar	Kemampuan Menulis News Item			Observasi Respon	
	Pra siklus	Siklus I	Siklus II	Siklus I	Siklus II
85-100	-	-	14,29%	-	9,52 %
70-84	19,05%	45,24%	78,57%	38,10 %	76,19 %
60-69	38,10%	54,76%	7,14%	54,76 %	14,29 %
50-59	42,85%	-	-	7,14 %	-
0-49	-	-	-	-	-

Gambar 2. Perbandingan Hasil Observasi Respon Siswa Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II

Berdasarkan tabel dapat diketahui data hasil observasi respon siswa sebagai berikut.

1. Pemerolehan nilai rata-rata hasil observasi respon siswa kelas pada siklus I dengan rata-rata 68,52 dan pada siklus II meningkat menjadi 75,57. Peningkatannya adalah sebanyak 7,05.

2. Hasil penelitian siklus I dan siklus II menunjukkan adanya peningkatan respon terhadap keseluruhan siswa yang berjumlah 29 orang, Tetap 11 orang, dan menurun 2 orang.

PEMBAHASAN

Hasil refleksi siklus I menunjukkan bahwa hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan tergolong cukup dengan skor

rata-rata yang diperoleh mencapai 68,81 dengan jumlah klasikal 45,24% dan hasil observasi respon siswa memperoleh rata-rata 68,52 dengan jumlah klasikal mencapai 38,10%. Peningkatan ini dilihat dari hasil pembelajaran siklus II yang diperoleh mencapai rata-rata 75,57 dengan jumlah klasikal 92,86% dan hasil observasi respon siswa diperoleh rata-rata hingga 75,57 dengan jumlah klasikal 85,71%. Keberhasilan ini tentu didukung oleh pembelajaran dengan pendekatan *contextual teaching and learning* (CTL) dan proses pembelajaran di kelas dilaksanakan dengan tepat.

Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa jumlah skor hasil tes siklus II mencapai 3.185 dengan nilai rata-rata 75,83 dan ketuntasan siswa sejumlah 39 orang atau 92,86% telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan kriteria predikat kemampuan menulis News Item, skor rata-rata 75,83 ini berada pada rentangan skor 70-84 yang merupakan predikat baik. Oleh karena itu, nilai rata-rata tersebut sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal sehingga penelitian ini dihentikan sampai dengan siklus II.

Peningkatan hasil kemampuan dan respon siswa dalam kemampuan menulis News Item didominasi dari hal-hal berikut: (1) keberhasilan guru dalam menjelaskan materi tentang cara menulis News Item, (2) memberikan pemahaman konsep kepada siswa yang masih mengalami kebingungan, (3) membimbing atau mengarahkan siswa agar lebih fokus dan berkonsentrasi pada pembelajaran cara menulis News Item yang sedang berlangsung, (4) melatih siswa untuk mengajukan pertanyaan atau berargumentasi. Proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan berlangsung secara optimal di kelas hingga siswa memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Hasil tes siswa pada siklus II mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I yang ditunjukkan berdasarkan hasil refleksi siklus II sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan *contextual teaching and learning* (CTL) dapat meningkatkan kemampuan menulis News Item pada.

Berdasarkan data kriteria predikat perbandingan hasil observasi respon siswa kelas XII IPS 2 SMA Negeri 7 Denpasar dapat diketahui jumlah nilai rata-rata yang diperoleh pada siklus I adalah 68,52

meningkat menjadi 75,57 pada siklus II. Hasil penelitian yang diperoleh telah memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan, yaitu hasil observasi siswa pada siklus II telah berada di atas 75% sehingga penelitian ini diakhiri dengan dua siklus. Dengan demikian melalui pembelajaran dengan pendekatan *contextual teaching and learning* (CTL) kemampuan menulis News Item pada siswa kelas XII IPS 2 SMA Negeri 7 Denpasar dapat meningkat dan dinyatakan tuntas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil laporan penelitian dari pembelajaran dengan pendekatan *contextual teaching and learning* (CTL) untuk meningkatkan kemampuan menulis News Item pada siswa kelas XII IPS 2 SMA Negeri 7 Denpasar Tahun Pelajaran 2022/2023 maka adapun simpulan yang didapat adalah sebagai berikut.

1. Ada peningkatan pembelajaran dengan pendekatan *contextual teaching and learning* (CTL) dinyatakan berhasil dalam meningkatkan kemampuan menulis News Item siswa kelas XII IPS 2

SMA Negeri 7 Denpasar tahun pelajaran 2022/2023. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata perbandingan prasiklus, siklus I, dan siklus II. Skor yang diperoleh siswa pada kegiatan prasiklus adalah 58,69, kemudian meningkat pada siklus I menjadi 68,81, dan kembali meningkat pada siklus II menjadi 75,83. Apabila dibandingkan, skor rata-rata mengalami peningkatan dari prasiklus ke siklus I sebesar 10,12; dan dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 7,02.

2. Ada respon yang positif dari pembelajaran dengan pendekatan *contextual teaching and learning* (CTL) dapat meningkatkan respon siswa kelas XII IPS 2 SMA Negeri 7 Denpasar tahun pelajaran 2022/2023 dalam kemampuan menulis News Item. Hal ini dapat diketahui dari perolehan hasil nilai rata-rata skor hasil observasi respon siswa yang mencapai 68,52 dengan kategori cukup pada siklus I dan kemudian meningkat pada siklus II menjadi 75,57.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2017. Pendekatan dan Model Pembelajaran yang Mengaktifkan Siswa, *Edureligia*, Vol. 01, No. 01, Tahun 2017
- Ali, Lalu Usman, 2018. Pengelolaan Pembelajaran IPA Ditinjau Dari Hakikat Sains Pada SMP Di Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2018)
- Arikunto, Suharsimi dkk. 2016. *Penelitian Tindakan Kelas*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Chityadewi, Kirana, 2019. Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Materi Operasi Hitung Penjumlahan Pecahan Dengan Pendekatan CTL (*Contextual Teaching And Learning*), *Journal Of Education Technology*. Vol. 3 Tahun 2019
- Dewi, A A Sagung Putra Mas, Ni Wayan Rati, 2017. Penerapan Pendekatan Keterampilan Proses Sains Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V, *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, Vol. 1 (2), 2017
- Hidayah, Nurul, 2018. Analisis Kesiapan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sebagai Calon Pendidik Profesional, *Jurnal Terampil Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*. Vol.5, No.11, Juni 2018
- Ismawati, Esti & Supriyanto, Djoko. 2008. Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas V SD Negeri Jatilor Melalui Model CTL (Contextual, Teaching and Learning).
- Johnson, Elaine. B. 2007. *Contekstual Teaching & Learning*. Bandung: Mizan Learning Center (MLC).
- Karim, Abdul, 2017. Analisis Pendekatan Pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) di SMPN 2 Teluk Jame Timur, Karawang, *Jurnal Formatif*, Vol. 7, No. 2 (2017)
- Karwono dan Heni Mularsih, 2017. Belajar dan Pembelajaran serta Pemanfaatan Sumber Belajar (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017)
- Rusman, 2018. "Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Professional Guru", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, 2017. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2018. "Metode Penelitian Pendidikan". Bandung: Alfabeta.
- Sulasmi, Eko Sri. 2007. Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL). Malang: Jurusan
- Wena, Made. 2011. *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: Suatu Tinjauan Konseptual Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taniredja, H. Tukiran dkk. 2015. *Model-Model Pembelajaran Inovatif dan Efektif*. Bandung: Alfabeta.